

INGLIZ TILI O'QITISHDA ZAMONAVIY INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH VA CHET TILLARNI O'RGANISH JARAYONINI TASHKIL ETISH

Maftuna Rustamovna Uraimshikova

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6725175>

Annotatsiya: Texnologiya til o'rganishga yordam berish va yaxshilash uchun ishlatilgan. Texnologiya o'qituvchilarga sinfdagi faoliyatni moslashtirishga imkon beradi va shu bilan til o'rganish jarayonini yaxshilaydi. Texnologiya o'qituvchilarga o'z o'quvchilari uchun til o'rganishni osonlashtirishga yordam beradigan vosita sifatida ahamiyatini oshirishda davom etmoqda. Ushbu maqola qanday qilib texnologiya talabalarga oson kirish mumkin bo'lgan ma'lumotlar, tezlashtirilgan o'rganish va o'rganganlarini amaliyotda qo'llash bo'yicha qiziqarli imkoniyatlarni taqdim etishini yoritib beradi. Bundan tashqari talabalarga yangi mavzularni o'rganishga va qiyin tushunchalarni samarali yetkazib berish yo'llarini batafsil bilib olishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: Raqamli platformalar, mobil ta'lim, IWB (interaktiv doska), Dogme (yoki materiallar – yengil ta'lim jarayoni), Axborot va Kommunikatsiya Texnologiyalari (AKT)

KIRISH

Til muloqotga bo'lgan ehtiyojdan kelib chiqqan. O'tgan asrda xorijiy tillarni o'qitishda grammatik, talaffuz, ongli taqqoslash usullari qo'llanilgan. Zamonaviy texnologiyalar asrida chet tillarini o'rganish ham rivojlanmoqda, ya'ni yangi innovatsion texnologiyalardan foydalanish izchil yo'lga qo'yilgan. Bugungi shiddatli dunyoda ilm-fan va texnologiya jadal rivojlanmoqda. Har bir sohada taraqqiyot oldinga siljiydi. Ayniqsa, fanda ham jiddiy o'zgarishlar ro'y bermoqda. Har bir fanni yangi innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda talabalarga yetkazish bugungi kunda ta'limning asosiy talablaridan biridir.

So'nggi yillarda ta'lim jarayonida yangi texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu nafaqat yangi texnologik vositalar, balki o'qitishning yangi uslublari va usullari, shuningdek, ta'limga yangi yondashuvdir. Xorijiy tillarni o'rganishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning asosiy maqsadi talabalarga chet tilini o'qitish sifatini oshirish, ularning kommunikativ madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish, chet tilini amaliy o'zlashtirishni o'rganishda texnologiyadan qanday samarali foydalanish mumkinligini ko'rsatishdan iborat. Ingliz tili o'quvchilariga texnologiyadan foydalangan holda o'rganish ko'nikmalarini oshirishga yordam beradigan turli yondashuvlar va texnikalar shunchalik ravshan bo'lmoqda. Ushbu usullar orasida ingliz tilini

o'rganish bo'yicha onlayn veb-saytlar, kompyuter yordamida til o'rganish dasturlari, taqdimot dasturlari, elektron lug'atlar, chat va elektron pochta xabarlari dasturlari, CD-pleerlarni tinglash va videokliplarni o'rganish kiradi. Ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish yangi ta'lim paradigmalarini ishlab chiqishga olib keladi. Biz texnologiya global qishloqqa aylangan jamiyatda yashayapmiz va texnologik taraqqiyot pedagogik yondashuvlarni qo'llab-quvvatlamoda. Natijada, yangi texnologiyalarni qo'llash orqali ikkinchi til foydalanuvchilari chegaralarini qanday engillashtirishni qayta ko'rib chiqish zarurati paydo bo'lishi mumkin. Yangi texnologiya va pedagogik hissalar o'rtasidagi bog'liqlik ikkinchi til o'rganuvchilarning turli talablarini ma'lum darajada qondirish uchun aniqlangan va o'quvchilarning chegaralarini kamaytirishga qaratilgan har qanday global topilma tez o'zgaruvchan texnologik dunyoda orzu qilingan rivojlanishdir. Dunyoning texnologik rivojlangan mamlakatlarida AKT ning jadal rivojlanishi ularga o'qitish va ta'lim olishdagi ayrim to'siqlarni yengib o'tishda yordam berdi. Ta'lim va ta'lim sohasidagi zamonaviy texnologiyalarni qo'llash o'qituvchilar, talabalar va boshqalarga muammolarni tanqidiy ko'rib chiqish, tahlil qilish, hissa qo'shish, tanqid qilish va professionallik bilan mantiqiy va kontekstda tashkil qilish uchun yaqin atrofdagi odamlar hamjamiyatiga qo'shilish imkonini beradi. va ijtimoiy o'zgarishlarni yodda tutadi.

Endilikda, kompyuterni yangi dasturiy ta'minot va tarmoqlar bilan yangilash kabi yangi texnologiyalar o'qituvchilarga cheklovlar va akademik to'qnashuvlarni yumshatish maqsadida joy va vaqtni engib o'tishni ancha osonlashtiradi. Ilgari o'rganish va ta'lim faqat yuzma-yuz ma'ruzalarda qatnashish, kitoblar yoki bosma tarqatma materiallar o'qish, eslatma olish va savollarga javob berish yoki insho yozish shaklida vazifalarni bajarishni anglatar edi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'qituvchi, kitob va doskasiz ta'lim, o'rganish va o'qitish mumkin emas deb hisoblangan. Ta'lim va ta'lim zamonaviy davrda butunlay yangi ma'nolarga ega bo'ldi. Kompyuterlar har qanday sinfnig muhim elementi bo'lib, o'qituvchilar o'quvchilarga narsalar qanday ishlashini va ishlashini ko'rsatish uchun DVD, CD-ROM va filmlardan foydalanadilar. O'quvchilar veb-vositalar va CD-ROMlar yordamida mavzu bilan o'zaro aloqada bo'lishlari mumkin. Bundan tashqari, har bir talaba o'z tezligida oldinga siljishi mumkin. Texnologiya masofaviy o'qitish imkonini beradi: Ehtimol, texnologiyaning ta'lim sohasidagi eng muhim ta'siri bu bir nechta odamlarga bir vaqtning o'zida turli joylardan o'rganish imkonini berish qobiliyatidir. O'quvchilar ko'rsatmalar va ma'lumotlarni o'rganish va olish uchun ma'lum bir vaqtda yoki joyda yig'ilishga majbur emas. Buning uchun modemga (yoki CD drayveri) ulangan kompyuter kerak bo'ladi; bu texnologiyalar tom

ma'noda odamlarning uylari va idoralarida "sinf xonasini" etkazib berishi mumkin.

Ingliz tilini o'rgatish doimo rivojlanib boradi, ayniqsa texnologiya taraqqiyoti bilan. Bizda ingliz tilini o'rganish jarayonini inqilob qilish uchun yuqori darajadagi texnologiyalar mavjud:

Raqamli platformalar: Biz innovatsiyalar haqida gapirganda, biz tez-tez internet va endi onlayn nima qilishimiz mumkinligi haqida o'ylaymiz. O'qituvchilar Facebook va xususan Edmodo kabi o'qituvchilar, talabalar va ota-onalarga ulanish uchun xavfsiz onlayn makonni ta'minlaydi. Google Docs kabi bulutli ilovalar ham ajralmas holga aylandi. O'qituvchi Tayson Seburn: "Men o'zimning shaxsiy va (foydaliligi tufayli) bolalar bilan hamkorlikda yozishni o'sha yerga o'tkazdim". Raqamli platformalar soni har doim kengayib bormoqda. Nik Pichining Digital Video (o'qituvchilar resurslaridagi innovatsiyalar uchun ELTons mukofotiga nomzod) kabi multimedia qo'llanmasi o'qituvchilarga murakkab va ba'zan juda ko'p raqamli resurslar dunyosida harakat qilishda yordam berishi mumkin, bu esa o'qituvchilarga mashg'ulotlar, darslar yaratishga imkon beradi. va turli manbalardan olingan kurslar.

IOD (Interfaol Oq Doska): U birinchi marta XX asr boshlarida maktablarda paydo bo'lgan va keyinchalik Buyuk Britaniya va butun dunyo bo'ylab ko'plab sinflarda standartga aylandi. Bu bizga doska yozuvlarini saqlash va chop etish, sinf kompyuterini doskadan boshqarish, ovoz tizimi orqali tinglash mashqlarini o'ynash, taqdimotlar uchun ekrandan slayd sifatida foydalanish, internetga kirish va hokazolarni amalga oshirish imkonini beradi. Imkoniyatlar cheksiz ko'rinadi. Biroq, sinfga IOD qo'shish yuqori darajadagi o'rganish tajribasini kafolatlamaydi. Darhaqiqat, agar o'qituvchilar ularni o'qitish va o'rganishni to'ldirish uchun ishlatmasalar, ular shunchaki chalg'itadi.

Til ta'limiga Dogme yondashuvini kashf qilish Metyu Nobl kabi o'qituvchilar uchun "galvanizatsiya" edi. Dogme - bu talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi so'zlashuv dialogi foydasiga nashr etilgan darsliklarni rad etadigan kommunikativ usul. Bu sinf materiallariga yagona yondashuvdan o'tishni ifodalaydi. Ko'pgina o'qituvchilar uchun ushbu "o'chirilgan" yondashuv dars mazmuniga yaqinlashishning yangi usulini va'da qiladi, shuningdek, mustaqil til nuqtalaridan uzoqlashish va talabalar tomonidan yaratilgan tilga ko'proq vaqt ajratish imkoniyatini beradi.

PLATO (Programmed Logic for Automatic Teaching Operations), eng mashhur o'quv tizimi, keng qamrovli mashqlar, grammatik tushuntirishlar va turli vaqt oralig'ida tarjima testlaridan iborat maxsus apparatdir. Keyingi bosqich - kommunikativ CALL 1970-yillarning oxiri va 1980-yillarning boshlarida paydo

bo'ldi. U kommunikativ o'qitish uslubiga e'tibor qaratdi va o'quvchilarni oldindan tayyorlangan tilni takrorlashdan ko'ra, kashf qilish, ifodalash va rivojlantirish jarayoni orqali original so'zlarni yaratishga undadi. Talabalar til o'rganishda ularga yordam berish uchun kompyuter yoki apparat vositalaridan foydalanishlari kerak edi. Ular aslida kompyuter emas, balki sinfdoshlari yoki o'qituvchilari bilan ishlaydi. Ushbu modelda kompyuter stimulyator yoki vosita sifatida qaraladi. Bu davrda ishlab chiqilgan mashhur CALL dasturi matn protsessorlari, imlo va grammatika tekshiruvlarini o'z ichiga olgan. Ushbu bosqichdan so'ng multimedia kompyuterlari va Internetni ishlab chiqishni o'z ichiga olgan integrativ CALL uchinchi bosqich. Ushbu model nafaqat turli ko'nikmalarni (masalan, tinglash, yozish, gapirish va o'qish) birlashtiradi, balki tilni o'rganish va o'qitish uchun samarali va keng qamrovli vositalar bo'lib xizmat qiluvchi turli texnologiyalarni ham birlashtiradi. Integrativ CALL yordamida o'qituvchilar o'qitishning kommunikativ nuqtai nazaridan ko'proq ijtimoiy yo'lga o'tishdi, bu esa haqiqiy ijtimoiy muhitda tildan foydalanishni ta'kidlaydi. Til darslarida ushbu multimedia tarmog'iga ulangan kompyuterni qo'llash o'quvchilarga ingliz tilini o'rganishning yanada samarali vositalarini beradi. Masalan, asosiy dars oldingi o'rinda bo'lganda, o'quvchilar fon, grammatik yoki lug'at tushuntirishlari, talaffuz ma'lumotlariga tezda kirishlari mumkin. Bundan tashqari, ushbu model bo'yicha o'quvchilar odatda passiv tarzda o'rganishdan ko'ra o'z tillarini rivojlantirish bilan shug'ullanishga da'vat etiladi.

XULOSA

Texnologiyalardagi yutuqlar globallashtirish va raqamli transformatsiyani kuchaytirar ekan, o'qituvchilar talabalarga kelajakdagi martabada muvaffaqiyat qozonish uchun zarur ko'nikmalarni egallashga yordam berishi mumkin. Mavjud o'quv dasturlariga texnologiyani integratsiyalashgan holda, uni inqirozni boshqarish vositasi sifatida ishlatishdan farqli o'laroq, o'qituvchilar onlayn ta'limdan kuchli ta'lim vositasi sifatida foydalanishlari mumkin. Sinfda raqamli ta'lim texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish o'quvchilarning faolligini oshirishi, o'qituvchilarga dars g'oyalari yaxshilashda yordam berishi va shaxsiy o'rganish imkonini beradi. Shuningdek, u o'quvchilarga XXI asrning tanqidiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Virtual sinflar, video, kengaytirilgan reallik (Augmented Reality), robotlar va boshqa texnologik vositalar nafaqat darsni yanada qiziqarli qiladi, balki ular hamkorlik va izlanuvchanlikni rivojlantiruvchi yanada inklyuziv o'quv muhitini yaratishi, shuningdek, o'qituvchilarga o'quvchilar faoliyati to'g'risida ma'lumotlarni to'plash imkonini beradi. Ammo shuni yodda tutish kerakki, texnologiya o'z-o'zidan ishlaydigan qurilma emas, balki ta'lim vositasidir. Ta'lim texnologiyasining va'dasi o'qituvchilar u bilan nima

qilishlari va o'z talabalarining ehtiyojlarini qondirish uchun undan qanday foydalanishlari bilan bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бим И.Л., Биболетова М.З. Возможные формы и содержание курсов обучения иностранным языкам в начальной школе. // Иностранные языки в школе. №2. с. 3.
2. Jonassen, H. Constructing learning environments on the web: Engaging pupils in meaningful learning. EdTech 99: Educational Technology Conference and Exhibition 1999: Thinking Schools, Learning Nation. – 1999 – p. 45-46.
3. David Communicative Language Teaching – 2204.
4. Brown, D. (2001). Teaching by principles: An attractive approach to language pedagogy. New York: Longman. 5 Scott, W.A. & Ytreberg, L.H. (2000). Teaching English to children. New York: Longman.
5. Rodrieguez, R.J. & White, R.N. (2003) From role play to the real world. Rowley, MA: Newbury House Publishers, Horner & McGinley, 2000.
6. Berer, Marge and Frank, Christine and Rinvoluceri, Challenge to think. Oxford University Press, 2002
7. <https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/ten-innovations-have-changed-english-language-teaching>
8. Jalilov J. Chet tili o'qitish metodikasi, Toshkent .2012
9. Zaripov R.A. O'zbek maktablarida chet tili o'qitish metodikasining asosiy yo'nalishlari, O'qituvchi-1979.
10. Djumaqulov A. A.The difference modular teaching technology and traditional teaching, 2020.